

La paradoja de la tolerancia en Locke: libertad de conciencia y sus sombras

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Salamanca, 9/diciembre/2025

Resumen:

Este trabajo examina la tesis lockeana según la cual la fe pertenece exclusivamente al ámbito interno del individuo y queda fuera del alcance tanto del poder político como de las instituciones religiosas. A partir de los argumentos centrales —la incompetencia del Estado en asuntos del alma, la necesidad de libertad para una fe auténtica, los límites de la autoridad eclesiástica y la fundamentación moral de la tolerancia— analizo cómo Locke construye su defensa de la libertad religiosa. Sin embargo, también señalo las tensiones internas de su propuesta: desde la influencia que las prácticas externas pueden ejercer sobre la interioridad, hasta la exclusión de ateos y católicos como grupos “intolerables”. Asimismo, cuestiono la separación rígida entre política y religión, y el individualismo que Locke presupone, mostrando cómo estas inconsistencias limitan la coherencia de su defensa de la tolerancia. En conjunto, el texto pone de manifiesto la riqueza y las dificultades de un pensamiento que sigue siendo determinante en el debate contemporáneo sobre libertad de conciencia.

Palabras clave:

Locke; tolerancia; libertad de conciencia; religión y política; crítica filosófica; autoridad religiosa; individualismo.

Contenido

1. Tesis principal	4
2. Argumentos en los que se basa la tesis Lockean	4
a. El poder político no tiene competencia sobre el alma de las personas ...	4
b. La libertad es conditio sine qua non para la fe verdadera.....	5
c. El límite eclesiástico	5
d. Fundamentación moral de la tolerancia	5
3. Reflexión crítica	6
Bibliografía	8

1. Tesis principal

La tesis principal de Locke es demostrar que la profesión de fe es competencia exclusiva del individuo y no del Estado o institución religiosa particular. En otras palabras, estamos hablando de libertad de conciencia y externalización de ella en lo concerniente al ámbito religioso (Locke, 1998: 9-10). Incluso las comunidades religiosas no tienen competencia en este asunto, sino que es contenido del creyente y su relación directa con Dios. Esto es así porque la fe es una decisión y convicción interna y no una serie de prácticas litúrgicas externas. Estas son consecuencias de una convicción interna previa. De modo que no es correcto que se obligue a nadie a practicar una determinada religión en contra de su propia voluntad.

Asimismo, esta idea se deriva del reconocimiento de las limitaciones epistémicas del ser humano. Son múltiples las confesiones existentes y todas afirman ser la correcta. No obstante, es imposible asegurar taxativamente la veracidad de ninguna de ellas y puede que la que pensemos que es correcta, sea errónea (Gala, 1998: XLVII-XLVIII). En consecuencia, esto, sumado a que la tolerancia es característica principal de la verdadera iglesia (Locke, 1998: 3), sitúa a todas las confesiones en una posición de humildad epistémica y tolerancia mutua.

2. Argumentos en los que se basa la tesis Lockean

Entiendo que los argumentos principales que esgrime Locke para sostener su tesis, son, principalmente, cuatro y que el resto son desarrollos ulteriores de estos cuatro aquí expuestos.

a. El poder político no tiene competencia sobre el alma de las personas

Como la fe debe basarse en una convicción interna, racional, consciente e individual de cada uno, el estado no puede, ni debe involucrarse en estos asuntos en tanto que sus campos de aplicación son otros (Locke, 1998: 10, 12). Es cierto que el estado puede y debe controlar ciertas conductas sociales por medio de la legislación e incluso la violencia, pero difícilmente pueden hacer que una persona crea un dogma de fe de manera sincera. Pero Locke va un paso más allá: Aunque se pudiera ejercer un

cambio en el individuo en lo relativo a sus creencias, esto no sería efectivo para la salvación de su alma, ya que este asunto corresponde exclusivamente a Dios y no ningún poder terrenal.

b. La libertad es conditio sine qua non para la fe verdadera

La autenticidad de la fe demanda que sea eso, una decisión libre. De modo que cualquier tipo de coacción o violencia sobre una persona para creer algo convierte esa decisión en algo vano (Locke, 1998: 33). Nuestro pensador le da muy poca importancia a lo que se pueda conseguir a través de la fuerza para que una persona ejecute un acto de fe de forma obligatoria, ya que dice que estas acciones no afectan a lo más profundo de su ser. Solo las decisiones libres y conscientes son las aprobadas por Dios para la salvación.

c. El límite eclesiástico

Locke delimita también los límites de cualquier comunidad religiosa en este asunto para asegurar la libertad religiosa. Para ello, sostiene que cualquier iglesia es una comunidad constituida libremente, no por herencia, ni por obligación o coacción, sino que uno pertenece a una comunidad religiosa u otra por decisión propia (Locke, 1998: 13). Esto no quiere decir que las iglesias no tengan cierta potestad dentro de sus propias comunidades y deban regular su marco doctrinal y litúrgico, pero las «sanciones» se limitan a la pena máxima de la excomunión (que habría que ver también hasta qué punto esta excomunión y rechazo de un miembro no se vuelve coacción forzosa para conformarse al grupo).

d. Fundamentación moral de la tolerancia

Ningún tipo de institución religiosa tiene el derecho a ejercer la violencia sobre las diferentes confesiones, ya que la verdadera religión —independientemente del tipo de confesión de fe que profese— debe estar ausente de cualquier tipo de violencia, ser honesta, transparente, caritativa, piadosa y guiarse por el amor y respeto hacia los demás (Locke, 1998: 3). De este modo, la tolerancia tiene dos pilares donde se sostiene: las limitaciones epistémicas y la caridad cristiana (Gala, 1998: XLVII-XLVIII).

3. Reflexión crítica

Uno de los puntos que merecen atención sobre la propuesta de Locke, es la influencia que pueda tener la ejecución de ciertas prácticas o incluso hábitos externos en nuestro interior. Locke entiende, mayormente, que las prácticas impuestas no pueden generar un cambio profundo en nuestro ser, pero la experiencia nos dice lo contrario. Lo mismo que ciertos hábitos pueden influir en nuestra forma de pensar y nuestra cosmovisión en general, forzarnos a ciertas prácticas litúrgicas o escuchar repetidamente algo puede provocar que lo asumamos como verdadero e incluso como nuestro. No pretendo decir que esto sea correcto o no, valorarlo moralmente es otro asunto, pero sí es cierto que nuestra situación en términos beauvoiranos son muy determinantes. Puede que esa escisión entre la exterioridad e interioridad del sujeto se deba la influencia cartesiana.

Otra crítica que podríamos hacer a Locke es sobre las personas que deja fuera de marco tolerable. Establece unos límites que, a priori, parecen sensatos en tanto que no debemos de tolerar aquellas prácticas que puedan redundar en perjuicio sobre la sociedad o cualquier otro individuo (Gala, 1998: XLIX). Pero es que basándose en esta premisa considera que los ateos y católicos son grupos intolerables de personas (Locke, 1998: 57; Gala, 1998: L). Según Locke los ateos serían algo similar a los animales, puesto que no sería posible conformar una sociedad pacífica y de confianza con ellos. Por el simple hecho de ser ateos los considerar moralmente inferiores y la convivencia social inviable con ellos. Por otro lado, los católicos serían una suerte de traidores a la patria, puesto que su autoridad espiritual es extranjera. Lo curioso de todo esto es la contradicción interna en el concepto de tolerancia de Locke. Libertad de conciencia sí, pero solo para las personas que yo considere oportuno.

También resulta altamente cuestionable la separación tan radical que hace Locke de la política y la religión como dos entidades estancas (Locke, 1998: 65). Es muy popular y aceptado por la mayoría la afirmación de que hay que separar iglesia y estado, pero pocos son los que se paran a pensar si esto es posible o conveniente. Es más, ¿seguro que una religión y un partido político son diametralmente diferentes? ¿Acaso no hay política en cualquier institución religiosa? ¿No hay creencia y convicciones en una ideología política? ¿Moral y razón en ambos terrenos no está presente? Es como

querer segmentar la realidad humana. De hecho, las creencias de una determinada persona influyen directamente en sus decisiones políticas y la ideología política de una persona repercute en las creencias de los demás. Pienso que lejos de una separación de estas dos esferas ontológicas, es preciso establecer un diálogo entre ellas que posibilite la inevitable coexistencia de la mejor forma posible.

Si nos fijamos en el excelente y breve trabajo de contextualización que lleva a cabo Dunn, veremos también que la tesis principal de Locke encierra más dificultades. Entre ellas, la supremacía de lo religioso frente a lo político (Dunn, 2008: 84, 89). De aquí que la libertad de conciencia devenga en libertad de culto. De modo que la libertad de conciencia y la tolerancia son un privilegio y no tanto un derecho. De este modo, la religión estaría más allá de la jurisdicción civil. En cierta manera, Locke *sujeta al sujeto* a la religión, aunque «separe» la política de la religión.

Otra problemática que podemos notar es el individualismo exacerbado que lleva a cabo, algo inviable para una sociedad justa, equitativa y caritativa como la que él mismo defiende (Locke, 1998: 44). Esto lo vemos cuando afirma cosas como que la avaricia, la falta de caridad o la ociosidad no son perjudiciales para los derechos de otros hombres. El punto es que estamos interconectados y que lo que haga uno influye —de una forma o de otra— a los demás. Una persona avara no se preocupará de las necesidades de otros más vulnerables y la situación de estos puede provocar que no alcancen derechos fundamentales como una vivienda o un trabajo digno. Ciertas prácticas en solitario pueden repercutir en el conjunto de la sociedad y generar una mayor desigualdad y por ende una carencia de derechos básicos para un gran número de personas.

Bibliografía

Locke, J. (1998). *Carta sobre la tolerancia*. Ed. Pedro Bravo Gala. Madrid: Tecnos.

Dunn, J. (2008). La carta sobre la tolerancia en su tiempo. En J. Locke, *Carta sobre la tolerancia* (P. Bravo Gala, Trad.). Madrid: Tecnos.